

Received-Makale Geliş Tarihi 14.10.2024
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2024
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 11(114), 2525-2534

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.14538745

Dr. Muhammed Yaşar

<https://orcid.org/0000-0001-5614-7683>

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, Isparta / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04fjtte88>

Ebru Sanatının Akademik Literatürdeki Evrimi Ve Eğilimleri: Bibliyometrik Bir Analiz

The Evolution and Trends of Ebru Art in Academic Literature: A Bibliometric Analysis

ÖZET

Ebru sanatı, geleneksel Türk sanatları arasında önemli bir yere sahip olup, özellikle estetik ve kültürel değerleri ile dikkat çekmektedir. Günümüzde verilerden anlamlı bilgilerin çıkarılması ve bu bilgilerin etkili bir şekilde sunulması giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle büyük veri analizlerinde görselleştirme yöntemlerinin kullanımı, araştırmacılar tarafından öne çıkarılmakta ve farklı alanlarda yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Bibliyometrik analizler, akademik literatürdeki karmaşık ilişkileri anlamak için bu görselleştirme tekniklerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Çalışma, 2000-2024 yılları arasında ebru sanatıyla ilgili yayımlanan akademik makaleleri inceleyerek, bu alandaki araştırma trendlerini, yazarları, yayıncıları ve ülkeleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak, Web of Science veri tabanlarında tarama yapılmış ve ebru sanatı ile ilgili makaleler, yazarlar, yayın türleri, ülkeler ve atıf analizleri üzerine detaylı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, ebru sanatının hangi akademik disiplinlerde ele alındığını, hangi ülkelerde yoğun araştırmalar yapıldığını ve hangi yayıncıların bu alana katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. VOSviewer programı kullanılarak elde edilen verilerle “ortak yazarlık” ve “birlikte bulunma” analizleri yapılmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonuçlarında, ebru sanatı konusunda en yoğun çalışmaların 2020-2021 yıllarında (1,197 ve 1,265 makale) yayımlandığı, en fazla (667 çalışma) yayın olan kaynağın “Elsevier” dergisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öne çıkan ülkeler, Çin, USA, Italy ve Türkiye'nin 175 çalışmayla 4. sırada bulunduğu görülmektedir. Yapılan bibliyometrik ağ analiz sonuçları, kentsel açık yeşil alan planlamasında katılımçılık konularında uluslararası literatürün nasıl geliştiğini değerlendirmek için kullanılarak gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutma amacını taşımaktadır.

Analiz sonuçları, ebru sanatıyla ilgili en yoğun araştırmaların belirli yıllarda yapıldığını ve en fazla yayın yapan dergilerin öne çıktığını göstermektedir. Ayrıca, bu alandaki öne çıkan ülkeler belirlenmiş ve Türkiye'nin literatürdeki yeri değerlendirilmiştir. Bu bibliyometrik ağ analiz sonuçları, ebru sanatının akademik alandaki temsilini ve gelişim dinamiklerini gözler önüne sererken, gelecekteki araştırmalar için potansiyel alanları ve literatürdeki boşlukları da belirlemeyi hedeflemektedir. Elde edilen bulgular hem akademik camia hem de ebru sanatıyla ilgilenen araştırmacılar için önemli bir referans kaynağı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ebru sanatı, Bibliyometrik analiz, VOSviewer

ABSTRACT

Ebru art has an important place among traditional Turkish arts and attracts attention especially with its aesthetic and cultural values. Nowadays, extracting meaningful information from data and presenting this information effectively is becoming increasingly important. The use of visualization methods, especially in big data analysis, is highlighted by researchers and widely applied in different fields. Bibliometric analyses have become an important part of these visualization techniques to understand complex relationships in academic literature. This study aims to identify research trends, authors, publishers and countries in this field by analyzing academic articles published on marbling art between 2000 and 2024. Using the bibliometric analysis method, Web of Science databases were searched and a detailed analysis of articles, authors, types of publications, countries, and citation analysis was carried out. The results of the analysis reveal in which academic disciplines the art of marbling is addressed, in which countries intensive research is conducted and which publishers contribute to this field. With the data obtained using the VOSviewer program, “co-authorship” and “co-presence” analyses were performed. According to the results of the analysis, it was determined that the most intensive studies on the art of marbling were published in 2020-2021 (1,197 and 1,265 articles), and the source with the highest number of publications (667 studies) was the journal “Elsevier”. In addition, the prominent countries are China, USA, Italy and Turkey ranked 4th with 175 studies. The results of the bibliometric network analysis can be used to evaluate how the international literature on participation in urban open green space planning has developed and to shed light on future studies.

The results of the analysis show that the most intensive research on marbling art was conducted in certain years and the journals with the highest number of publications stand out. In addition, the prominent countries in this field were identified and Turkey's place in the literature was evaluated. The results of this bibliometric network analysis reveal the representation and development dynamics of marbling art in the academic field, while aiming to identify potential areas for future research and gaps in the literature. The findings will be an important reference source for both the academic community and researchers interested in marbling art.

Keywords: Ebru art, Bibliometric analysis, VOSviewer.

1. GİRİŞ

Geleneksel kitap sanatları arasında önemli bir konumda olan ebru sanatı, adını Farsça “ab-ru” (su yüzü) veya Çağatayca “ebre” (hare gibi dalgalı ve damarlı kumaş veya kağıt) kelimelerinden almaktadır. Avrupa’da “marbled paper” (mermer kağıdı) olarak bilinen bu sanat formu, Arap dünyasında ise “varaku'l-mücezza” (damarlı kağıt) olarak tanımlanmıştır (Sözen ve Güner, 1998: 142). Ebru sanatı, su üzerinde oluşturulan renkli desenlerin kağıda aktarılmasıyla yapılan bir teknik olup, adımı ve tarihini birçok kültürden alarak zengin bir sanat geleneğine sahip olan, kendine özgü teknikleri, yapım yöntemleri ve sergileme biçimleri ile zengin bir sanatsal yön sunan, aynı zamanda taşıdığı felsefi ve tasavvufi boyutlar sayesinde kültürel derinlik kazanan bir Türk-İslam sanatıdır. Geleneksel olarak, ebru sanatı su üzerinde boyaların karıştırılması ve kağıda aktarılmasıyla yapılan bir teknik olup, hem estetik hem de ruhsal değerleri ile bilinir. 2014 yılında, UNESCO tarafından “Türk Kâğıt Süsleme Sanatı” adıyla Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili (SOKÜM) listesine dahil edilmiştir. Bu tanıma, ebru sanatının uluslararası alanda tanınmasını ve korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Türk-İslam sanatları içinde önemli bir yeri olan ebru, çeşitli uygulama alanlarına sahiptir. Bu sanat, yazı yazma, katı’ kesme, cilt kaplama, yan kâğıdı ve defter kabı olarak kullanma, çârkuşe cilt yapma ve hat levhalarının pervazlarını süsleme gibi amaçlarla yapılmıştır (Taşatan, 2019, s. 9). Ebru, başlangıçta kitap sanatlarının tamamlayıcı bir unsuru olarak kullanılan bir teknikken (Dere, 2007, s. 32), zamanla bağımsız bir sanat dalı olarak gelişmiştir. Hat ve tezhip ile birlikte müstakil bir sanat olarak kabul edilmesiyle akademik olarak öğretilmeye başlanmış ve kitap ciltlerinin ötesine geçerek çerçeveleme ve duvar süsleme gibi yeni alanlarda da yer bulmuştur (Özçimi, 2012, s. 98; Tiryaki, 2021, s. 133). Ebru sanatı, yalnızca bir sanat formu olarak değil, aynı zamanda çeşitli sosyal ve kültürel organizasyonlarla da etkileşim içindedir. Sergiler, yarışmalar, atölye çalışmaları (workshop’lar) ve sempozyumlar gibi etkinlikler, ebru sanatının tanıtımı, yaygınlaştırılması ve geleceğe aktarılması için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu tür akademik ve sanatsal organizasyonlar, sanatçıların ve akademisyenlerin ebru sanatına dair bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını, yeni teknikler geliştirmelerini ve bu sanatı daha geniş bir kitleye ulaşturmalarını sağlamaktadır.

Bibliyometri, bilimsel çalışmaların sayısal analiz ve istatistiklerle incelenmesi olarak tanımlanır ve yayınların tanımlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesi için nicel bir yaklaşım sunmaktadır (Al vd., 2019; Zupic & Čater, 2015). Bu yöntem, bireysel araştırmacılar, gruplar, ülkeler, kurumlar veya dergilerin etkisini değerlendirirken hem kalitatif hem de kantitatif unsurları içermektedir (Krauskopf, 2018). Bibliyometrik analizler, literatürü keşfetme, etkili çalışmaları belirleme ve araştırmaları yönlendirme imkanı sağlamaktadır. Atıf analizi, bir makalenin etkisini ve atıf desenlerini değerlendirirken; bibliyografik eşleştirme, iki belgenin referans paylaşımını kullanarak benzerliği ölçmektedir (Al vd., 2019; Zan, 2013). Bibliyometrik analizlerde genellikle Web of Science (WOS), Scopus ve Dimension gibi veri tabanları kullanılarak, WOS Core Collection, 250’den fazla disiplinle geniş bir hakemli dergi, kitap ve makale veritabanı sunar ve bu tür analizler için önemli bir kaynaktır (Kurutkan & Orhan, 2018). Bu doğrultuda, bibliyometrik analiz için Web of Science (WOS) veri tabanı, çalışmanın gereksinimlerini karşılayacak düzeyde uygun bulunmuştur. Scopus, Google Scholar gibi diğer veri tabanları ise kapsam dışında bırakılmıştır (Kaya ve Uzun, 2024). Tablo 1’de, çalışmada kullanılan VOSviewer analiz çeşitleri özetlenmiştir.

Tablo 1: Çalışmada kullanılan vosviwer analiz çeşitleri (Alkılınç & Palabıyık, 2023).

Analiz Türü	Kapsanan Öğeler	Ebru Sanatı Bağlamında Açıklama
Atıf (Citation)	Belgeler (Documents)	Ebru sanatıyla ilgili yayınlar arasındaki atıf ilişkilerini inceleyerek, hangi çalışmalardan ne kadar etkilendikleri analiz edilir.
Bibliyometrik eşleştirme (Bibliographic coupling)	Kaynaklar (Sources) Yazarlar (Authors) Üniversiteler (Organizations) Ülkeler (Countries)	Ebru sanatına dair önemli dergiler ve kaynaklar arasındaki bağlantılar değerlendirilir. Ebru sanatı üzerine çalışan yazarlar arasındaki atıf ilişkileri incelenir, bu sayede etkileşimli akademik ağlar ortaya konur. Ebru sanatıyla ilgili araştırmalar yapan üniversiteler arasındaki iş birlikleri ve etkileşimler değerlendirilir. Ebru sanatı üzerine yapılan uluslararası çalışmalarda ülkeler arasındaki etkiler ve iş birlikleri analiz edilir.

Bu açıklamalar, ebru sanatıyla ilgili yapılan bibliyometrik analizlerin, sanatın akademik ve kültürel bağlamda nasıl değerlendirildiğini anlamak için kullanılan yöntemleri ve bu yöntemlerin nasıl uygulandığını göstermektedir.

VOSviewer, bibliyometrik ağları analiz etmek için kullanılan bir yazılımdır. Atıf analizi, ortak atıf ve bibliyografik eşleştirme gibi yöntemleri içeren bu çalışmada, bu analizlere ek olarak kelime madenciliği analizi de uygulanmıştır (Burmaoğlu, vd., 2016).

Bu çalışmada, ebru sanatı ile ilgili gerçekleştirilen akademik çalışmaların bibliyometrik analizi yapılacaktır. Bu analiz, ebru sanatı ile ilgili literatürdeki eğilimleri, araştırma alanlarını ve yayıncıları incelemeyi hedeflemektedir. Çalışma kapsamında, ebru sanatına dair yayınların içeriği, yayın yılı, yazarlar, konu kategorileri, kurumsal bağlantılar ve coğrafi kökenler gibi faktörler detaylı bir şekilde değerlendirilecektir. Ayrıca, bu analiz ebru sanatının akademik alandaki gelişimini anlamak, literatürdeki boşlukları belirlemek ve gelecekteki araştırmalara yön vermek için önemli veriler sunacaktır. Bu kapsamlı bibliyometrik analiz, ebru sanatının bilimsel ve kültürel önemini vurgulayan bir kaynak oluşturarak, sanatın korunması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Literatürde, ebru sanatı üzerine yapılan akademik çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada, ebru sanatı üzerine yapılan araştırmaların mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla bibliyometrik analiz yöntemi kullanılacaktır. Bibliyometrik analiz, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, verilerin ayıklanması ve sınıflandırılması yoluyla güvenilir ve doğru bilgilere ulaşmayı mümkün kılmaktadır (Zeren ve Kaya, 2020). Bu yöntem, akademik yayınların konu, yıl, kurum, anahtar kelimeler, yazar sayıları, atıflar ve ortak atıflar gibi çeşitli özelliklerini analiz ederek, bilimsel iletişim ve alanın gelişimi hakkında önemli bulgular sunmaktadır (Çiçek ve Kozak, 2012). Literatürde farklı disiplinlerde gerçekleştirilen pek çok çalışma, bibliyometrik analiz yöntemiyle derinlemesine incelenmiştir. Örneğin, yönetim alanında Türkoğlu ve Baydeniz (2022). Somut olmayan kültürel miras unsurlarının disiplinlerarası çalışmalara konu edilirliğinin incelenmesi: Ebru sanatı örneği ile başlıklı çalışma, bu sanat dalının farklı alanlarda nasıl ele alındığını ortaya koymaktadır. Demir ve Erigüç (2018), Endüstri 4.0 araştırmalarında 2013-2017 yılları arasındaki ana temaları belirlemek amacıyla bibliyometrik analizi tercih etmişlerdir. Dos Santos vd. (2019), halk sağlığı bağlamında veri madenciliği ve makine öğrenimi tekniklerinin 2009-2018 yılları arasındaki uygulamalarını bibliyometrik yöntemle incelemişlerdir. Knani ve diğerleri (2022), turizm ve konaklama sektöründe yapay zeka üzerine yapılan güncel araştırmaları değerlendirmek için bibliyometrik bir yaklaşım sunmuşlardır. Mimarlık alanında, Kaya ve Uzun (2024) Kentsel Açık ve Yeşil Alan Planlamasında Katılımcılık Görüşleri, Palabıyık ve Demircan (2020) hesaplamalı tasarım yöntemlerinin yaşam döngüsü modellerini analiz ederek, en çok yayın yapılan tasarım yöntemlerini bibliyometrik analiz yoluyla tespit etmişlerdir. Bu çalışmalar, farklı veri tabanlarını kullanarak çeşitli alanlardaki araştırmaların gelişimini ve eğilimlerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir.

Çalışma, 2000-2024 yılları arasında ebru sanatıyla ilgili yayımlanan akademik makaleleri inceleyerek, bu alandaki araştırma trendlerini, yazarları, yayıncıları ve ülkeleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak, Web of Science veri tabanlarında tarama yapılmış ve ebru sanatı ile ilgili makaleler, yazarlar, yayın türleri, ülkeler ve atıf analizleri üzerine detaylı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, ebru sanatının hangi akademik disiplinlerde ele alındığını, hangi ülkelerde yoğun araştırmalar yapıldığını ve hangi yayıncıların bu alana katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. VOSviewer programı kullanılarak elde edilen verilerle “ortak yazarlık” ve “birlikte bulunma” analizleri yapılmıştır.

3. BULGULAR

Bu araştırmada ebru sanatı ile ilgili 8 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla (2,462) Web of Science veri tabanında taranan indekslerden elde edilen verilerde “Ebru Sanatı” ile ilgili çalışmaların yıllara, yazarlara yayınların konularına, yayınlayan kurumlara, yayımlandıkları ülkelere, kaynaklara göre dağılımları aşağıda verilmiştir.

İlk olarak Web Of Science veri tabanında taranan indekslerde elde edilen verilerde “Ebru Sanatı” ile ilgili çalışmaların yıllara göre dağılımı Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Yayınların yıllar itibariyle dağılımı (2000-2024 yılları arası Web Of Science).

Şekil 1’de, Ebru Sanatı görüşlerini kullanan çalışmaların Web of Science veri tabanında yayınlarının yıllara göre dağılımı görülmektedir. Yıllara göre yayın dağılımına bakıldığında, uluslararası literatürde 2024 yılında 655 (%3.009), 2023 yılında 1,257 (5.775), 2022 yılında 1,319 (%6.060) olarak kaydedilmiştir. 2021 yılında 1.388 yayın ile toplam yayınların (%6.377) gerçekleştirilmiştir. 2020’de yayın sayısı 1.334 olup (%6.129)’luk bir paya sahiptir. 2019 yılında 1.228 yayınla (%5.642), 2018’de 1.062 yayınla (%4.879), 2017’de 1.035 yayınla (%4.755), 2016’da 1.008 yayınla (%4.631), 2015 yılında ise 892 yayınla (%4.098) oranları görülmektedir.

2014’te yayın sayısı 818 olup, toplam yayınların (%3.758)’ini oluşturmuş, 2013’te 769 yayınla (%3.533) oranına, 2012’de ise 693 yayınla (%3.184) oranına ulaşılmıştır. 2011 yılında 684 yayınla (%3.142) oranı görülürken, 2010’da 586 yayınla (%2.692) oranı tespit edilmiştir. 2009’da 585 yayın (%2.688), 2008’de 508 yayın (%2.334), 2007’de 528 yayın (%2.426) yapılmıştır. 2006’da ise yayın sayısı 487 olup (%2.237) oranına ulaşmıştır.

2005 yılında 403 yayınla (%1.851) oranı, 2004’te 418 yayınla (%1.920) oranı, 2003’te 363 yayınla (%1.668) oranı, 2002’de 317 yayınla (%1.456) oranı, 2001’de 327 yayınla (%1.502) oranı ve 2000 yılında 358 yayınla (%1.645) oranı kaydedilmiştir. Bu veriler, yıllar içerisinde yayın sayılarının artış eğiliminde olduğunu göstermektedir.

WOS veri tabanında taranan indekslerden elde edilen verilerde “Ebru Sanatı” ile ilgili çalışmaları yayın sayılarına göre değerlendirildiğinde; Fujii 83 çalışma ile ilk sırada bulunmaktadır (Şekil 2).

Şekil 2. Yayınların yazarlar itibariyle dağılımı (2000-2024 yılları arası Web Of Science).

Web Of Science veri tabanında taranan indekslerden elde edilen verilerde “Ebru Sanatı” ile ilgili çalışmaların araştırma alanına göre sıralanmıştır. Çalışmaların konu dağılımı incelendiğinde, en yüksek katkı oranının %11.453 ile “Geosciences Multidisciplinary” alanında olduğu görülmektedir ve bu alanda toplam 2.493 yayın bulunmaktadır. “Agriculture Dairy Animal Science” alanı %8.986 oranla 1.956 yayına sahiptir. “Materials Science Multidisciplinary” alanı %9.000 oranla 1.959 yayına, “Geochemistry Geophysics” ise %6.073 oranla 1.322 yayına sahiptir.

“Environmental Sciences” alanında 1.141 yayın (%5.242), “Mineralogy” alanında 1.075 yayın (%4.939), ve “Geology” alanında 927 yayın (%4.259) bulunmaktadır.

Şekil 3. Yayınların konusu itibariyle dağılımı (2000-2024 yılları arası Web Of Science).

Web Of Science veri tabanında taranan indekslerde elde edilen verilerde “Ebru Sanatı” ile ilgili çalışmaların konu hakkında yayın yapanların bağlı olduğu kurum sıralamasına göre değerlendirilmiştir (Şekil 4). İlk sırada 30 adet yayımla California Üniversite Sistemi bulunmaktadır. 21 yayın (%3.344) Helmholtz Derneği ikinci sırada, 19 yayın (%3.025) Centre National de la Recherche Scientifique CNRS üçüncü sırada, 18 yayın (%2.866) ile Wageningen Üniversite Araştırma, 16 yayın (%2.548) ile dördüncü sırada yer almaktadır.

Şekil 4. Yayınların kurumlara göre dağılımı (2000-2024 yılları arası Web Of Science).

Ebru sanatı konularında yapılan araştırmalarda, en fazla yayın yapan ülkeler arasında USA, 4,574 yayın ile ilk sırada yer almaktadır ve toplam yayınların %21.013'ünü oluşturmaktadır. USA'yı 3,196 yayın ve %14.683 oranla Çin (PEOPLES R CHINA) takip etmektedir. Üçüncü sırada, 1,727 yayın ve %7.934 oranla İtalya bulunmaktadır. Almanya, 1,073 yayın (%4.929) ile dördüncü sırada yer alırken, Türkiye 1,031 yayın (%4.737) ile beşinci sıradadır. İngiltere ise 971 yayın (%4.461) ile altıncı sırada yer almaktadır. Bu veriler

doğrultusunda, Türkiye'nin 1,031 yayını ile diğer ülkelerin gerisinde kalarak 36. sırada bulunduğu görülmektedir. Ebru sanatı üzerine yapılan uluslararası araştırmalarda, USA ve Çin gibi ülkeler öne çıkarken, Türkiye'nin bu alandaki bilimsel katkısı daha sınırlı kalmaktadır.

Şekil 5. Yayınların yayımlandıkları ülkelere göre dağılımı (2000-2024 yılları arası Web Of Science).

Şekil 6'da görüldüğü üzere ebru sanatı anahtar kelimeleriyle yapılan yayınlarda "Elsevier" 4,970 akademik yayın ile en çok yayına sahip yayıncılardan biridir. "Springer Nature" 2,368 yayın ile ikinci sırada yer almaktadır. "Wiley" 1,317, "Mdpi" 809 çalışma ile üçüncü ve dördüncü sırada bulunmaktadır. 739 çalışma ile "Taylor & Francis" çalışma ile 79 çalışma ile "Canadian Science Publishing", takip etmektedir.

Şekil 6. Yayınların yayıncılara göre dağılımı (2000-2024 yılları arası Web Of Science).

3.1 Web of Science Veri Tabanı Üzerinde "Ebru Sanatı" Konusunu İşleyen Çalışmaların Vosviewer Haritalama Tekniği ile Görselleştirilmesi

Ebru Sanatı kavramına ilişkin araştırmalarda en sık kullanılan anahtar kelimelerin belirlenmesi için VOSviewer programı ile yapılan metin verisine dayalı haritalama analizinden faydalanılmıştır.

Şekil 7'e göre, VOSviewer yazılımının yardımıyla anahtar kelimelerin ortak oluşum ağı görülmekte olup, anahtar kelimeler 7 küme halinde görselleştirilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda en çok kullanılan anahtar kelimeler halka büyüklükleriyle orantılı olarak gösterimi yapılmış olup, 26 yayınlı en çok ebru (marble) alanında araştırma yapıldığı ortaya konmuştur. "Marbling Art" (Ebru Sanatı) anahtar kelimesi, 106 bağlantı gücü ile ortak olarak en çok kullanılan anahtar kelimedir.

Şekil 7. Ebru sanatı anahtar kelimelere göre anahtar kelime dağılımının bibliyometrik ağ analizi.

Ebru sanatında esas alınan dokümanlardaki kelimeler veya terimler arasındaki ilişkinin yoğunluğu şekil 8’de gösterilmektedir. Haritadaki yoğunluk dağılımının heterojen olduğu gözlemlenmiştir. Ebru Sanatı ve heykel ilişki kümesi en güçlü yoğunluk gücüne sahiptir. Kültürel miras, sanat, mimari, barok güçlü yoğunluğa sahiptirler. Ama Ebru Sanatı ile ilgili terimlerin merkezinde bir odak oluşmamıştır.

Şekil 8. Ebru sanatı anahtar kelime dağılımının yoğunluk haritası.

Şekil 9’da, Ebru Sanatı konusunda çalışmış 21 yazar arasındaki ilişkiler görselleştirilmiştir. Haritada, bir yazarın minimum 2 çalışmaya sahip olması ve bir yazarın çalışmalarına en az 2 atıf yapılması şartlarına göre oluşturulmuştur. Toplamda 21 yazarın değerlendirildiği bu haritada, yazarların yayın sayısına göre dairelerin büyüklükleri belirlenmiştir. Aynı projelerde çalışan yazarların daireleri aynı renkte gösterilirken, aralarındaki çizgiler bu yazarların karşılıklı ilişkilerini temsil etmektedir. Bu yöntem, ebru sanatı konusundaki akademik iş birliklerini ve ağları görsel olarak anlamamıza yardımcı olmak için kullanılmıştır.

Şekil 9. Ebru sanatının yazarlar bazında dağılımının bibliyometrik ağ analizi

Şekil 10. Ebru sanatının ülkeler bazında dağılımının bibliyometrik ağ analizi.

Ebru sanatında yapılan çalışmaların ülkeler arasındaki ilişki ağ haritası şekil 10’da gösterilmiştir. Görsel üzerindeki veriler seçilirken atıf sayısı “5” ve üzerindeki dokümanlar seçilmiş ve çalışmaya 28 ülke arasından 20 ülke dahil edilmiştir. Şekildeki beş farklı renkteki kümelenmeler, ülkeler arasındaki farklı ilişkileri ve iş birliklerini temsil etmektedir. Mor renkle gösterilen birinci kümede “İtalya” bulunurken, yeşil renkle gösterilen ikinci kümede “ABD” ve kırmızı renkle gösterilen üçüncü kümede ise “Türkiye ve Çin” gibi ülkeler yer almaktadır. En büyük yeşil halka, ABD’nin en fazla iş birliği yaptığı ülke olduğunu göstermektedir. Bu görsel, ülkeler arasındaki iş birliği ve ilişkilerin yoğunluğunu görsel olarak yansıtmaktadır.

Bu görsel, ülkeler arasındaki karmaşık ilişkileri ve yoğun iş birliklerini anlamak adına değerli bir kaynak sunmaktadır. Çalışmanın büyüklüğü ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu analiz, Ebru Sanatının küresel eğilimleri anlamak, başarı hikayelerini vurgulamak ve gelecekteki iş birliklerini öngörebilmek adına önemli bir katkı sağlamaktadır.

4. SONUÇ

Bu çalışma, ebru sanatının akademik literatürdeki evrimini ve eğilimlerini bibliyometrik analiz yöntemiyle değerlendirerek, bu alanda yapılan çalışmaların kapsamını, eğilimlerini ve araştırma alanlarını detaylı bir şekilde ortaya koymuştur. 2000-2024 yılları arasında Web of Science veri tabanında taranan 2.462 çalışma incelenmiş, ebru sanatının akademik yayınlarda artış gösterdiği ve özellikle 2020-2021 yıllarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Yıllara göre yayınlarda artış eğiliminde olduğu, 2024 yılında 655, 2023 yılında ise 1.257 yayım ile bu artışın belirginleştiği görülmüştür. Çalışmaların konu başlıkları incelendiğinde, ebru sanatının disiplinler arası bir yaklaşım ile “Geosciences Multidisciplinary” (%11.453), “Agriculture Dairy Animal Science” (%8.986) ve “Materials Science Multidisciplinary” (%9.000) gibi farklı alanlarda ele alındığı tespit edilmiştir. En fazla yayına sahip ülkeler sıralamasında ABD (4.574 yayım) ve Çin (3.196 yayım) ilk sıralarda yer alırken, Türkiye 1.031 yayım ile beşinci sırada yer almış, uluslararası literatürdeki katkısının sınırlı kaldığı görülmüştür. Akademik yayınların en çok Elsevier, Springer Nature, Wiley ve MDPI gibi yayınevleri tarafından yayımlandığı ve Elsevier’in bu alanda 4.970 yayım ile lider olduğu tespit edilmiştir. Ebru sanatı üzerine çalışmaların en fazla California Üniversitesi Sistemi ve CNRS gibi kurumlar tarafından yürütüldüğü anlaşılmıştır. Ayrıca, bibliyometrik ağ analizleri ile yazarlar, yayıncılar ve ülkeler arasındaki akademik iş birliği ağları ortaya konmuş, VOSviewer yazılımı ile ortak yazarlık ve birlikte bulunma analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, ebru sanatının akademik literatürdeki temsili, araştırma eğilimleri ve ülkeler arası farklılıklar hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunmakla kalmayıp, gelecekte bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacak veriler sağlamıştır. Bu analiz, hem sanatın akademik gelişimini destekleyen bir referans kaynağı hem de literatürdeki boşlukları belirleyerek gelecekteki araştırmalar için yol gösterici bir rehber olmuştur. Ebru sanatının farklı akademik disiplinlerde daha fazla çalışılması ve Türkiye’nin bu alandaki katkısının artırılması, sanatın uluslararası literatürdeki temsilinin güçlendirilmesi açısından önemli bir hedef olarak öne çıkmaktadır.

Ebru sanatının akademik alanda daha fazla temsil edilmesi ve arařtırmaların çeřitlenmesi için bazı öneriler geliřtirilmiřtir:

Türkiye'nin Akademik Katkısının Artırılması: Türkiye, ebru sanatının ana vatani olarak, uluslararası akademik literatüre daha fazla katkı saęlamalıdır. Bu, özellikle yüksek nitelikli dergilerde daha fazla yayın yapılarak mümkün olabilir.

Disiplinler Arası Çalışmaların Teşvik Edilmesi: Ebru sanatı, yalnızca sanat tarihi ve geleneksel sanatlar bağlamında deęil, malzeme bilimi, çevre bilimi, eğitim ve dijital sanat gibi farklı disiplinlerde de ele alınmalıdır. Bu, sanatın bilimsel ve teknolojik boyutlarını ortaya koyacaktır.

Uluslararası İş Birliklerinin Güçlendirilmesi: Türkiye merkezli arařtırmacılar, ebru sanatı üzerine çalışan uluslararası bilim insanlarıyla iş birlięi yaparak, daha geniř bir aę oluřturmalı ve sanatı küresel bir perspektife tařımalıdır.

Kurumlar Arası İş Birlięi: Üniversiteler, arařtırma merkezleri ve sanat kuruluşları, ebru sanatına yönelik ortak projeler geliřtirmeli ve bu alandaki bilgi birikimini artırmalıdır.

Eğitim ve Yaygınlaştırma: Ebru sanatına yönelik akademik bilgilerin yaygınlaştırılması, özellikle genç nesiller arasında bu sanatın tanınması ve akademik olarak incelenmesine olanak saęlayacaktır. Sanat festivalleri, seminerler ve çevrim içi eğitimler bu süreci destekleyebilir.

Dijitalleşme ve Teknolojik Uygulamalar: Ebru sanatının dijitalleştirilmesi hem sanatın korunmasını hem de küresel olarak tanıtılmasını kolaylařtıracaktır. Ayrıca, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojilerle ebru sanatı deneyimlerinin geliřtirilmesi mümkündür.

Sonuç olarak, ebru sanatı, yalnızca geleneksel bir sanat formu deęil, aynı zamanda disiplinler arası arařtırmalar için bir ilham kaynaęıdır. Türkiye'nin bu alandaki liderlięini güçlendirmek ve uluslararası iş birliklerini artırmak, ebru sanatını daha geniř kitlelere tanıtarak akademik ve sanatsal gelişimine katkı saęlayacaktır. Bu önerilerin uygulanması, ebru sanatının kültürel mirasını korurken, akademik alanda daha fazla görünürlük kazanmasını saęlayacaktır.

KAYNAKÇA

- Al, U., Sezen, U., & Soydal, İ. (2019). Türkiye'nin bilimsel yayınlarının sosyal aę analizi yöntemiyle deęerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Proje Raporları* No: 110K044, Ankara.
- Alkılınç, E., & Palabıyık, S. (2023). Bibliyometrik analiz yöntemi üzerinden yer seçimi ile ilgili karar destek sistemi yöntemlerinin incelenmesi. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)* 10(98), 2016-2026.
- Burmaoęlu, S., Kıdak, L. B., Sur H., & Demir, H. (2016). Sistem yaklařımı ve saęlık alanında sistem dinamikleri uygulamaları: bibliyometrik bir analiz. *Hacettepe Saęlık İdaresi Dergisi*, 19(4), 443-463.
- Çiçek, D. ve Kozak, N. (2012). Anatolia: Turizm Arařtırmaları Dergisi'nde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili. *Türk Kütüphanecilięi*. 26(4), 734-756,
- Demir, H., & Erigüç, G. (2018). Bibliyometrik Bir Analiz İle Yönetim Düşünce Sisteminin İncelenmesi. *İş Ve İnsan Dergisi*, 5(2), 91-114.
- Dere, Ö. F. (2007). *Ebrû sanatı*. İstanbul: İSMEK Yayınları
- Dos Santos, B.S., Steiner, M.T., Fenerich, A.T., Lima, R.H., (2019), Data mining and machine learning techniques applied to public health problems: A bibliometric analysis from 2009 to 2018. *Comput. Ind. Eng.*, 138, 106120.
- Kaya, E., & Uzun, O. (2024). Kentsel açık ve yeřil alan planlaması ve katılımcılık görüşlerini birlikte kullanan uluslararası çalışmaların bibliyometrik analizi. *Kent Akademisi*, 17(3), 1060-1085.
- Knani, M., Echchakoui, S. and Ladhari, R. (2022). Artificial intelligence in tourism and hospitality: Bibliometric analysis and research agenda. *International Journal of Hospitality Management*, 107, 103317.
- Krauskopf, E. (2018). A bibliometric analysis of the Journal of Infection and Public Health: 2008–2016. *Journal of infection and public health*, 11(2), 224-229

- Kurutkan, M. N., & Orhan, F. (2018). *Kalite prensiplerinin görsel haritalama tekniğine göre bibliyometrik analizi*. Sageya Yayınevi. Ankara.
- Özçimi, S. (2012). Gelenekli ebru sanatımız. *Bursa'da Zaman*, 3, 98-105.
- Palabıyık S., & Demircan, D. (2020) The evaluation of the potential of the computational design methods in architecture with the life cycle model, *International Refereed Journal Of Design And Architecture* 21,91-123
- Sözen, M. & Güner, Ş. (1998). *Ebru, geleneksel Türk el sanatları*, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, İstanbul
- Taşatan, U. (2019). *Süleymaniye Kütüphanesi ebru koleksiyonundaki Mustafa Düzgünman ebruları* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
- Tiryaki, Y. (2021). Türk ebrûculuğunda klasik-modern veya gelenekli-gelenek dışı bir tasnifin yapılması hakkında. Lale Kültür, *Sanat ve Medeniyet Dergisi*, 4, 130-141.
- Türkoğlu, T., & Baydeniz, E. (2022). Somut olmayan kültürel miras unsurlarının disiplinlerarası çalışmalara konu edilirliliğinin incelenmesi: Ebru sanatı örneği. *MANAS Journal of Social Studies*, 11(3), 1-20. <https://doi.org/10.12345/abc1234>
- Zan, B. U. (2013). Türkiye'de bilim dallarında karşılaştırmalı bibliyometrik analiz çalışması. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans tezi], Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara Üniversitesi / Ankara.
- Zeren, D., & Kaya, N. (2020). *Dijital pazarlama: Ulusal yazının bibliyometrik analizi*. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 35-52.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472.